

Содержание растворенных форм Cu, Cr, Cd в поверхностных водах Иртыша и устья Тобола в 2002-2005 гг.

Алимова Гульсем Салимовна, кандидат технических наук;
Токарева Алёна Юрьевна

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения Российской академии наук (г. Тобольск)

Реки Иртыш и Тобол в Тюменском регионе являются объектами питьевого и промышленного водоснабжения, рыболовства, приема сточных вод, а также водотранспортными магистралями для судоходства. Река Тобол – приток 1-го порядка реки Иртыш [1]. В химический состав воды рек входят соединения тяжелых металлов – приоритетных загрязнителей окружающей среды. Основной целью работы в 2002–2005 годах стало изучение динамики растворенных форм некоторых тяжелых металлов (Cu, Cr, Cd) в воде реки Иртыш и устья реки Тобол.

Отбор проб поверхностной воды проводили вблизи следующих населенных пунктов:

1) деревня Медянки Татарские, устье р. Тобол, N 58.151069, E 68.215088;

2) деревня Дурынина, р. Иртыш, N 58.338002, E 68.307842;

3) Научно-исследовательский стационар Миссия (НИС «Миссия») Федерального государственного бюджетного

Таблица 1. Среднегодовые концентрации (мг/дм³) металлов (Cu, Cr, Cd) в воде реки Иртыш и устья реки Тобол за период с 2002 по 2005 года

Станция отбора	Год	Cu	Cr	Cd
деревня Медянки Татарские, устье р. Тобол	2002	0,161	0,029	0,0005
	2003	0,017	0,015	0,0005
	2004	0,008	0,0012	0,0005
	2005	0,087	0,0055	0,0001
деревня Дурынина, р. Иртыш	2002	0,009	0,021	0,0005
	2003	0,018	0,008	0,0005
	2004	0,0009	0	0,0005
	2005	0,045	0,0054	0,0001
НИС «Миссия»	2002	0,014	0,024	0,0005
	2003	0,013	0,005	0,0005
	2004	0,0009	0	0,0005
	2005	0,072	0,0048	0,0002
ПДК [2]		2,0	0,05	0,003

Содержание растворенных форм кадмия не выявила превышения предельно-допустимых норм для поверхностных вод исследуемых участков рек Иртыша и Тобола. Концентрация кадмия в водах рек с 2002 по 2004 года была в 6 раз меньше ПДК, а в 2005 году стала в 15–30 раз меньше ПДК. Содержание растворенных форм меди и хрома также находилось ниже уровня ПДК в течение всего периода наблюдений. Выявлены средние статистически значимые корреляции между Cu и Cr, коэффициент корреляции Спирмена составил 0,44, а между Cr и Cd – 0,28, Cu и Cd – 0,31.

Низкую концентрацию растворенных форм меди и других металлов можно объяснить гранулометрическим составом донных отложений рек. Активная миграция меди в водных экосистемах обусловлена наличием глинистых частиц во взвеси и донных отложениях. Придонный ил русла Иртыша и Тобола на исследуемом участке представлен мелкозернистым осадком (илистым, илисто-

учреждения науки Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения Российской академии наук, р. Иртыш,

N 58.723213, E 68.686206;

4) деревня Второсалинская, р. Иртыш, N 57.991410, E 69.929962.

Отбор проб воды в каждой станции осуществляли ежемесячно с левого и правого берега и стрелы реки до ледостава в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 и ГОСТ Р 51593-2000. Анализ воды на содержание Cu, Cr, Cd выполняли атомно-абсорбционным методом на спектрофотометре СПИРАЛЬ 17 с вольфрамовым спиральным атомизатором с применением аттестованной методики измерений. Среднеквадратичное отклонение результатов анализа трех проб воды, отобранных в одной точке, варьировало в пределах 1–3%. Среднегодовые концентрации металлов (Cu, Cr, Cd) в воде реки Иртыш и устья реки Тобол за период с 2002 по 2005 года приведены в таблице 1.

глинистым, тонкопесчано-глинистым), который является хорошим сорбентом металлов [3].

Также поверхностные воды Иртыша и Тобола характеризуются достаточно высоким содержанием гумусовых веществ болотного и почвенного происхождения – гуминовые и фульвовые кислоты (до 80...100 мг/дм³ при минерализации примерно в 200–300 мг/дм³). Как известно, гумусовые вещества относятся к полифункциональным соединениям (содержат: –COOH; –OH; –NH₂; –NH;

–P(OH)₃ и другие группы). Поэтому металлы в воде находятся в виде комплексов с органическими лигандами и ассоциатов с органоминеральными коллоидами. Данные комплексные соединения прочны, обеспечивают высокий эффект снижения токсичности металлов в водной среде, увеличивают сорбцию металлов донными осадками [4].

Токсичность солей тяжелых металлов в большей степени зависит от pH воды. Значения pH исследуемой воды находятся в пределах 7,78 ... 7,93, то есть водная среда имеет слабощелочной характер. Между тем соли многих ме-

таллов интенсивно гидролизуются и их токсический эффект может быть обусловлен не непосредственным вредным воздействием катионов металлов, а конечной кислотностью раствора. Хорошо известно, например, что водные растворы различных солей металлов, среди которых можно назвать хлориды, сульфаты или нитраты железа, хрома, марганца, меди, свинца, имеют кислую реакцию вследствие частичного гидролиза. В случае попадания таких растворов в естественную щелочную среду в осадок выпа-

дает малорастворимая гидроокись или основание соли, а вместе с этим меняется фактическая концентрация токсического агента в растворе, т.е. уменьшается [5].

Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы ФНИ № 0408-2014-0019 «Миграционные процессы радионуклидов и химических поллютантов в экосистеме водоемов Обь-Иртышского бассейна».

Литература:

1. Лёзин В.А. Реки Тюменской области (южные районы). Справочное пособие. Тюмень, 1999. — 196 с.
2. Приказ № 96 от 28.04.1999 г. государственного комитета РФ по рыболовству. Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды, имеющих рыбохозяйственное значение. — М.: изд-во ВНИРО, 1999 — 304 с.
3. Чемагин А.А. Современное экологическое состояние реки Иртыш в нижнем течении: дис... канд. биол. наук. — Тюмень, 2015. — 231 с.
4. Косов В.И. Концентрации тяжелых металлов в донных отложениях верхней Волги / В.И. Косов, Г.Н. Иванов, В.В. Левинский, Е.В. Ежов // Водные ресурсы, 2001. — Т. 28. — № 4. — С. 448-453.
5. Никаноров А.М. Гидрохимия: Учебник. — 2-е изд, перераб. и доп. — СПб: Гидрометеиздат, 2001. — 444 с.